

Чеклист по літературі

- 70 -

Exosporaeae.

Caradionyx triticosa Macbr. Київщина 5; (4), 16; Житомир 16. *Car. portoides* Lister. Харківщ. 1; Київщ. 16.

Endosporaeae.

Physarum ~~*didyma*~~ *capsulifera* Berk. Київщ. 2, 16. *Phys. decipiens* Berk. Київщ. 16.

4 B. follicola Lister. Київщ. 16. *B. macrocarpa* Rost. Білоцерківщ. 5. *B. nitens* Berk. Київщ. 16. *B. panicea* Rost. Київщ. (3), 16. *B. atricularis* Berk. Київщ. (3), 16. *B. versicolor* List. Київщ. 16.

Physarum bitermum List. Київщ. 16. *P. cinereum* Pers. Харківщ. 1; Одещ. 5. *P. compressum* Alb. et Schw. Київщ. 16. *P. didermoides* Rost. Київщ. 16. *P. longum* Dub. Харківщ. 1. *P. nutans* Pers. Харківщ. 1; Київщ., Білоцерківщ. 16. *P. psittacinum* Ditm. Київщ. 16. *P. sinuosum* Wehm. Київщ. 2, Черкащина, Тульчинська окр. 16. *P. viride* Pers. Житомирщ. 16.

Puligo septica Gm. Київщ. 15; 5; (9); 16; Житомирщ. 16; Конотіпщ. (2), 2; Харківщ. 1; Ізюмщина 1. *F. cinerea* Morg. Київщ. 16.

Ceratium aureum Rost. „Малороссія“ 5. *C. leucocephalum* Ditm. Київщ. (4), (3), 16; Черкасщ. 16; Тульчинська окр. 16; „Малороссія“ 5.

Leucarpus fragilis Rost. Київщ. (7), 16; Білоцерківщ. 5; Конотіпщина 2; Харківщ. 1.

Diderma floriforme Pers. Київщина 16. *Diachaea leucopoda* Rost. Київщ. (7), 16; Білоцерківщ. 5; Тульчинська окр. 16; „Малороссія“ 5.

Diderma ~~*didyma*~~ *diffusum* Duby. Київщ. (2), 16. *D. melanosperrum* Maubl. Київщ. (3), (4); Конотіпщина, 2. *Mucilago spongiosa* Morg. Київщ. (2), 15; (3), 16; Тульчинська окр. 16; Волин. 5; Харківщ. 1; Ізюмщина 1; „Малороссія“ 5.

Stemonodermis ~~*ovata*~~ *caullens* Cooke et Ellis. Київщ. (2), 16. *S. ferulifera* Berk. Київщ. 16. *S. Smithii* (Macbr.) List. Житомирщина; Київщ. (3), 16. *S. hungarica* Jahn. Київщ. 5; (2), 16; Зінов'ївщ. 15; „Малороссія“ 5. *S. fusca* Berk. Київщ. (9), 16; Житомирщина 16; Проскурівщ. (2), 5; Конотіпщина 1; Зінов'ївщина, (2), 15; Катеринославщина, 5; „Малороссія“, 5. *S. globosum* Rost. Київщ. (2), 16; *S. Webberi* List. Київщ. 16. *Stomatricha* ~~*ovata*~~ *truncata* Rex. Житомирщ., Київщ. 16. *St. laxa* Rost. Харківщ. *St. nigra* Schrad. Житомирщ., Київщ. (3), 16; Конотіпщина (Sub Stemon. ovata Pers.) 2; „Малороссія“ 5. *C. typhoides* Rost. Житомирщ. 16, 5; Київщ. 5, (2), 16. *Stomatricha papillata* Rost. Київщ. (2), 16. *Lampradema arcyriforme* Rost. Київщ. 16. *Glastodermis Debarianum* Bltt. Київщ. 16.

Amarosphaeraceae. *Amarosphaera fuliginosa* Macbr. Конотіпщина 2 (sub *Reticularia atra* Fr.); Київщ. 16. *Reticularia maxima* Rost. Київщ. 1.

Heterodermaceae. *Cribraria argillacea* Pers. Житомирщ., Київщ. (2), 16. *C. aurantiaca* Schrad. Харківщ. 1; Київщ. (2), 16. *C. splendens* Pers. Житомирщ., Київщ. 16. *C. violacea* Rex. Київщ. 16. *Dictydium cancellatum* Macbr. Житомирщ., Київщ. 16; Харківщ. 1.

Tubulinaceae. *Tubifera ferruginea* Gmel. Житомирщ., Київщ. 1; Білоцерківщ. 16; Харківщ. 1.

Reticulariaceae.

Lycogalaceae.

15; 5; (11), 16; Білоцерківщ. 16. *Lycogala fusca* (Ehrenb.) Rost.

Trichiaceae. *Trichia*

T. contorta Rost. 1; Київщ. (3), 16; Харківщ. 16.

T. variata Karst. Київщ. окр. 16. *T. varia*

Hemitrichia clava

H. Serpula Rost. Київщина окр. (2).

Arcyriaceae. *Arcyria*

Київщина (2), 2. *A. adenantha* (2), 5; Білоцерківщина (5), 16. *A. globosa* Schw. Київщина (5), 16. *A. globosa*

Perichaea

Наведені спикеровано зовсім мало показаних видів видів, що їх нах Росії, Румунії, Галичини ж тут певні

Велика частина кінеш-кінцем, з шоді ніби розірвано фльору в ці найповніше вив Північній Америці

Нижче подає майже всі 1925 р. Г. Ф. Борисев в тексті. В цьому

Всі дані, що фльора нічим не знайдених на Україні

крема для фльорки два види, до *Stomatricha* її

відомий тільки вперше показує повіту на Київщині

Г. Ф. Борисев і він знайдено в припустити, що

Stomatricha *longa*, по

Reticulariaceae. *Reticularia Lycoperdon* Bull. Київщ. 16; Ізюмщина 1.

а 5; (4), 16;

Lycogalaceae. *Lycogala Epidendrum* Fr. Житомирщ. 5, 16; Київщ. (1), 15; 5; (11), 16; Білоцерківщина 16; Конотіпщина (2), 2; Полтава 5. *L. fuscum* (Ehrenb.) Rost. Харківщина 2.

B. decipiens

Trichiaceae. *Trichia affinis* De Bary. Київщ. 16. *T. Botrytis* Pers. Київщ. 16. *T. conorta* Rost. Київщ., Черкащина 16. *T. decipiens* Macbr. Житомирщ. Київщ. (3), 16; Харківщина 1. *T. fasciogenea* Pers. Київщ. (3), 16; *T. persimilis* Karst. Київщ. 16. *T. scabra* Rost. Київщ. 4; Черкащина, Тульчинська окр. 16. *T. varia* Pers. Київщ. (4), 16; Ніженщина 2; Конотіпщина (2), 2; *Hemitrichia clavata* Rost. Київщ. (3), 16; *H. Karstenii* List. Київщ. 16. *H. Sepala* Rost. Київщ. 16. *H. vesparium* Macbr. Київщ. (4), 16; 15; Тульчинська окр. (2), 16; „Малороссія“ 5.

и 5. *B. nitens*
ularis Berk.

д. 1; Одеш. 5.

Київщ. 16.

Київщ., Біло-

тм. Київщ. 2,

16.

отіпщ. (2), 2;

Ditm. Київщ.

отіпщина 2;

poroda Rost.

оссія“ 5.

elanospermum

Morg. Київщ.

Ізюмщина 1;

(2), 16. *S. fer-*

щина; Київщ.

Малороссія“ 5.

урівщ. (2), 5;

Малороссія“, 5.

16. *Comatricha*

щ. 1. *C. nigra*

Stemop. ovata

), 5; Київщ. 5,

terma arcyrrio-

16.

іпщина 2 (sub

1.

Київщ. (2), 16.

is Pers. Жито-

llatum Macbr.

щ 1; Білоцер-

Arcyriaceae. *Arcyria cinerea* Pers. Київщ. (4), 16; Черкащ. 16; Конотіпщина (2), 2. *Adenudata* Wetst. Київщ. 5; (5), 16; Житомирщ. 5; Проскурівщина (2), 5; Біла Церква 15; Зіновівщ. 15. *A. ferruginea* Saut. Київщ. 16. *A. globosa* Schw. Білоцерківщина 5. *A. incarnata* Pers. Житомирщ. 5; Київщина (5), 16. *A. nutans* Grev. Київщина (3), 16; 5; Ізюмщина 1; Зіновівщина 15. *Psicheckana corticalis* Rost. Київщ. 16.

Наведений список свідчить, що флору міксоміцетів на Україні вивчено зовсім мало. Нема ніякого сумніву, що майбутні дослідження число показаних видів чимало збільшать. Це видно хоч би з того, що чимало видів, що їх знаходяться відомі в суміжних країнах, як в Європейській Росії, Румунії, Галичині та Польщі, на Україні ще не знайдено, припускаючи ж тут певну розірваність ареалів, очевидно, нема підстав.

Велика частина з усього числа видів міксоміцетів — це космополіти. Кінець кінцем, здебільшого вони мають досить широкі суцільні ареали, іноді ніби розірвані, але це знову таки, очевидно, через те, що не вивчено флору в цілому ряді країн, ба навіть певних частин континентів. Найповніше вивчено флору слизовиків у Великобританії, Німеччині, Північній Америці, звідки й відомо найбільше видів.

Нижче подається реєстр міксоміцетів із 67 видів, зібраних на Україні, майже всі 1925 року і пізніше. Крім моїх матеріалів, опрацьовано збірки Г. Ф. Борисевича, В. Т. Панасенка та інших, що їхні імена згадано в тексті. В цьому реєстрі 17 видів для України є нові.

Всі дані, що їх на цей час маємо, свідчать за те, що українська флора нічим не різниться від західноєвропейської. Більшість видів, знайдених на Україні, поширені в різних країнах Західної Європи. Зокрема для флори Великобританії та Німеччини не показано щось тільки два види, що їх знаходяться у нас відомі. Це стосується передусім до *Comatricha irregularis* Rex. Цей міксоміцет, за Lister-ом та Schinz-ом, відомий тільки для Північної Америки та Австралії. Для України його вперше показує М. Целле (16) — для Житомира та Васильківського повіту на Київщині. Його також я знаходив багато на Гуманщині, а Г. Ф. Борисевич в околицях Києва. Екземпляри цього самого виду двічі знайдено в околицях Томську (Зах. Сибір) (Лавров); це дає підставу припустити, що він досить поширений. Слід також згадати про *Comatricha longa*, показану для Америки, Африки, Цейлону, Яви, Японії.

Собственные результаты

— 72 —

Царів. Мачевський (5) відзначає ряд находищ її з різних місцевостей кав. Європейської Росії (Ленінград, Москва, Смоленська губ.) та Кавказу. Для України цей вид у нашому реєстрі показується вперше. Його находина доповнює коло знахідок, згаданих у Ячевського; вони чомусь аляшались нездомі для західноєвропейських монографів.

З-поміж нових для України видів найінтересніші в нашому реєстрі *Physarum mutabile* (Rost.) Lister, *Diachaea subsessilis* Peck, *Cribraria pyriformis* Schreier, *Arcyria insignis* Kalchbr. et Cooke, *Perichaena chrysosperma* (Currey) Lister. Вони досить поширені в Західній Європі. Решта видів нашого реєстру здебільшого показані також для різних місцевостей Європейської Росії *Arcyria insignis* та *Perichaena chrysosperma* показує також Давров для околиць Томську і дуже можливо, що вони будуть ще знайдені в різних частинах Радянського Союзу.

Підкласа Exosporaeae.

Родина Ceratiomyxaceae.

1. *Ceratiomyxa frutescens* (Müller) Macbr.; Lister Monogr., ed., 2 p. 25, pl. 1, 5—6; Schinz Muxogast., 89; Ячевский Слизевки, 90. (Syn. *C. mucida* Schreier).

Київщина. Святошинський ліс. 5. VII. 1925. Борисевич!

Гуманищина. С. Козацьке. 10. IX. 1925!!). Спори. 9—18, 7,5 μ , од майже круглих до видовжено-овальних. Рожевий. Теж там. 8. VIII. 1926!!

Довжанщина. С. Красний Яр. На гнилій вербі. 3. VIII. 1925!!

Колорада сніжно-білого до рожевого. Спори. 7,5—10,5 μ . Намі екземплярів мають плямки заврубшки 65—225 μ .

Підкласа Endosporaeae.

Родина Physaraceae Rost.

2. *Sarcosmia capsulifera* (Bull.) Berk.; Lister Monogr., ed. 2, p. 31, pl. 3, a—c; Schinz Muxogast., p. 94; Ячевский Слизевки, 96.

Гуманищина. С. Козацьке. Ліс Довжок. 10. IX. 1925!! На дубовій корі і на обріснюку.

Спорівниці 1—1,3 mm у діам., часто зліті у виразні грозня до 25 шт. разом, ці поодинокі. Коли вони зліті, вони здебільшого обернено яйцюваті чи крушуваті, поодинокі—більш-менш кулясті. Оболонка спорівників сірувато біла, іноді темнувата з сітчастими потовщеннями на поверхні, злегка блискуча. Ніжки досить виразні, рудаві. Спори 10—12 μ , фіалков., з'єднані в купки, од 12 до 25 шт., на вільній поверхні з виразно більшими горбочками.

3. *Zodhania macrocarpa* (Ces.) Rost.; Lister Monogr., ed. 2 p. 36, pl. 8, a—c; Schinz Muxogast., p. 101; Ячевский Слизевки, 103.

Гуманищина. С. Козацьке. 9. IX. 1925!! Спорівниці близько 0,5 mm у діам., сірі, з легким пурпуровим відтінком. Ніжки довші, до 1 mm ,

на яких знаками об'єму одначено примірники, які зібрав я сам.

блідозелюваті спори

4. Б.

Мухомор

Гуманищина

С. Козацьке

Оболонка спорівників

сірувато біла

12 μ

Білий

Панна

вкриті

щетиною

5. Р.

Schinz

Козацьке

1925.

фіалков.

6.

Schinz

Гуманищина

С. Козацьке

рожево-білий

Колір спорівників

плівчастий

рясні

Купки спорівників

16 μ

Сірий

Випади спорівників

справа

4

19. V

Спорівниці

7.

Schinz

Козацьке

Жовтий

каштановий

0,8

скути

ваті

ісцевостей
б.) та Кав-
рше. Його
ни чомусь

му реєстри
braria pyri-
trysosperma
ешта видів
ісцевостей
на показує
ни будуть

d., 2 p. 25,
C. mucida

ч!
д, од майже
926!!

3!!
наші екзем-

. 2, p. 31,
96.

На дубовій

а до 25 шт.
нено яйцю-
нка спорів-
нями на по-
ри 10—12 μ ,
ні з виразно

2 p. 36, pl.
03.

зько 0,5 мм
і, до 1 мм,

блідно-пурпурові чи жовто-бурі, скручені. Стовпчика нема. Вузли капілі-
цію білі. Оболонка у стиглих спорівницях зруйнована з верхньої частини.
Спори 11—14 μ , дрібно-горбочкуваті, темно-пурпурово-бурі.

4. *Badhamia panicea* Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 37, pl. 10; Schinz;
Muxogast., p. 102; Ячевський Слизевики, 104.

Гуманщина. С. Козацьке. На землі в парку. 10.IX. 1925!!

Спорівниці поодинокі чи тісно скупчені, 0,75—1 мм у діам., сидячі.
Оболонка зверху вкрита тонесеньким шаром вапняних зернинок. Колір
сірувато-білий, злегка блакитнявий. Капіліцій білий, грубий. Спори 10,5—
12 μ , досить прозорі, кольору злегка фіялкового, майже голі, поодинокі.

Білоцерківщина. Тараща. Улашівський ліс, на гілочці. VII. 1926.
Панасенко Спорівниці 0,0—0,9 мм, сидячі, розкидані, сірі. Оболонка
вкрита лускуватим вапном. Спори 13—14,5 μ , фіялкові, дуже дрібно-
щетинясті.

5. *Physarum cinereum* (Batsch.) Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 73, pl. 47
Schinz Muxogast., p. 138; Ячевський Слизевики, 159.

Київщина. Святошинський ліс. На живих листках *Viola*. 30.VIII.
1925. Борисевич! Листки густо вкриті сидячими спорівницями. Спори
фіялково-бурі 9—9,5 μ , прозорі. Екземпляри збереглися неповно.

6. *Physarum compressum* Alb. et. Schw.; Lister Monogr., ed. 2, p. 70 pl. 39.
Schinz Muxogast., p. 135; Ячевський Слизевики, 145.

Гуманщина. С. Козацьке. 5.IX. 1925!!

Спорівниці тісно скупчені, рідше поодинокі, сидячі чи на дуже ко-
ротких ніжках, здебільшого 0,5—0,7 мм у діам., кулясті, іноді видовжені.
Колір мають сірий, з легеньким блакитнявим відтінком. Оболонка тоненька
плівчаста, з досить рідкими грудочками вапна. Вузли капіліцію білі,
рясні, досить виразно закруглені; нитки, що їх з'єднують, короткі, бліді.
Капіліцій утворює часто невиразний несправжній стовпчик. Спори 14—
16 μ темно-фіялково-бурі, шпичакуваті, непрозорі.

С. Козацьке. На гнилому бадиллі і бульбах картоплі. 8.IX. 1926!!
Вапно на спорівницях розташоване досить густо, утворюючи на деяких
справжню шкарлупу. Ніжки тоненькі, короткі. Спори майже гладенькі.

Черкащина. М. Корсунь. На гнилих стеблах *Alyssum saxatile*.
19. VI. 1930!! Спорівниці сірі, сидячі 0,3—0,6 мм у діам., часто зливаються.
Спори 11—13 μ , темно-фіялкові, горбочкуваті.

7. *Physarum contextum* Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 79, pl. 55;
Schinz Muxogast., p. 146; Ячевський Слизевики, 173.

Луганщина. С. Красний Яр. У лісі на дубових мисочках та лист-
ках, 24.VII. 1925!! Спорівниці сірчано-жовтого кольору, майже круглі
0,8 мм у діам., чи видовжені, червуваті, завдовжки до 2 мм, дуже тісно
скупчені. Вузли капіліцію білі. Спори темно-фіялкові, дрібно-шпичаку-
ваті, 10—13,5 μ .

8. *Physarum leucopus* Link; Lister Monogr., ed. 2, p. 45, pl. 15; Schinz Muxogast., p. 108; Ячевський Слизевки, 142.

Гуманщина. С. Козацьке. На гнилій деревині. 5. IX. 1925!! Спорівниці блакитняво-сірі. 0,7—0,8 мм у діам. Вапно на оболонці досить великими купками. Ніжки 0,6—0,7 мм завдовжки, білі, з зеринками вапна, з подовжніми хвилястими зморшками. Іноді ніжки бувають також із сірчанним відтінком. Спори світло-буро-фіялкові, майже голі 8,5—9,5 μ, часто овальні чи неправильної форми, завдовжки до 15 μ.

Вінницька окр. Окол. Вінниці, Пятничанський ліс. На моху на дубовому пеньку. 21. VI. 1926. Борисевич!

Спорівниці білі 0,4—0,6 мм у діам., на грубій білій ніжці, завдовжки 0,5—0,6 мм, з великими подовжніми хвилястими зморшками. Ніжка догори звужується. Капіліцій розвинений слабо. Вузли його досить рідкі, доходять до 60 μ упоперек, кутасті чи більш-менш закруглені, грубозернисті. Спори дрібно-щетинисті, 9—9,5 μ.

9. *Physarum mutabile* (Rost.); Lister, Monogr., ed. 2, p. 53, pl. 44; Schinz Muxogast., p. 116.

Гуманщина. Каминський ліс коло с. Оксанина. На живих листках *Hypochaeris maculata*. 24. VI. 1925. Лазаренко!

Спорівниці овальні, видовжено-овальні чи навіть коротко-циліндричні, заввишки 0,55—0,65 мм, упоперек 0,40—0 мм. Оболонка біла, дуже тонка, із зрідка розкиданими грудочками вапна, руйнуючись відпадає, починаючи з вершечку, і залишається часто чималими клаптиками коло основи спорівниці. Ніжки воскового чи навіть рудаво-жовтого кольору, завдовжки до 0,37 мм, зморшкуваті, подібні до тяжу. Іноді їх нема. Підстилка коло спорівниць часто виразно помітна, тяжувата. Несправжній стовбчик дуже гарно розвинений, заввишки 0,4—0,6 мм, завгрубки 0,085—0,095 мм, доходить до вершечка спорівниці. Нитки капіліцію безбарвні, дуже часто анастомозують. Вузли капіліцію білі, дрібнозернисті, веретенуваті чи більш-менш кутасті, неправильної форми. Розташовані вони по сітці капіліцію нерівномірно. Близько вершечка спорівниць вузли коло псевдоколюмелі досягають чималої глибини, але в інших частинах спорівниці сітка капіліцію майже зовсім без потовщень, або вони рідкі, маленькі, веретенуваті. Іноді вони зовсім без вапна. Спори досить світлі, пурпурово-бурі, щетинисті, 8 μ.

10. *Physarum nutans* Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 67, pl. 37; Schinz Muxogast., p. 131; Ячевський Слизевки, 150.

Київщина. Пуща-Водиця. На корі дерева в середній частині стовбура. 23. VIII. 1925. Окснер!

Спорівниці 0,6—0,8 мм упоперек, плинкові, знизу дуже увігнуті. Оболонка сірувато-біла, вкрита досить рідкими лусочками вапна, у верхній частині дуже ніжна і тонка, порепана. Ніжка завдовжки 0,3—0,4 мм, бура. Нитки капіліцію дуже часто анастомозують. Вузли на них вузько веретенуваті, являючи собою тільки невеличкі потовщення ниток, а іноді

місях роз-
лянках кап-
апна без пом-
рібно-шпича-
Луганщ-
спорівниці
поперек 0,7
о 1 мм з по-
дій блідий з
2—9 μ.

11. *Physarum*
Schinz Mux-
Луганщ-
06. VII. 1925!!

12. *Physarum*
Muxogast., p.
v. *auranti-*
Луганщ-
жовтогарячі
овичі заг-
розвинений,
арячими ву-
ладенькі.

Київщ-
до 0,6 мм
гально скр-
уваті чи к-
v. *luteum*

Ніжен-
винський
Ніжка жовт-
ується. Ву-
веретенува-
Вінни-
Борисев-
Ніжка до 0
жовтіє. Сп-
капіліцію з

13. *Fulig*
Schinz M
Дуже
ках, пнях.
шого роз-
иствя в К.

15; Schinz

925!! Спорів-
досить вели-
кми вапна,
гакож із сір-
-9,5 р., часто

моху на ду-

і, завдовжки
. Ніжка до-
досить рідкі,
ні, грубозер-

л. 53, pl. 44;

вих листках

циліндричні,
дуже тонка,
дає, почина-
коло основи
ольору, зав-
х нема. Під-
Несправжній
заврубшки
ліцію безбар-
ібнозернисті,
Розташовані
івниць вузли
их частинах
) вони рідкі,
осить світлі,

37; Schinz

астині стов-

ке увігнуті.
пна, у верх-
0,3—0,4 мм,
них вузько
іток, а іноді

місцях розгалуження набирають трикутної форми. Часто на певних
ліянках капіліцію в цитках можна спостерігати нечисленні зернинки
апна без помітних потовщень. Ніжка пряма, чорно-бура. Спори фіялкові,
дрібно-шпичакуваті 10,5 р.

Луганщина. Балка Красний Яр. На дубовому пеньку. 25. VII. 1925!!
Спорівниці півкулясті, злегка приплюснені, знизу пласковато-зрізні,
поперек 0,5—0,6 мм, розкидані, поодинокі. Ніжка тоненька, завдовжки
до 1 мм з подовжніми дуже виразними зморшками, рудуватобіла. Капілі-
цій блідий з білими вузлами. Спори майже гладенькі, блідо-фіялкові,
3,2—9 р.

11. *Physarum sinuosum* (Bull.) Weinm.; Lister Monogr., ed. 2, p. 77, pl. 49;
Schinz Muxogast., p. 143; Ячевський Слизевіки, 168.

Луганщина. С. Красний Яр. У лісі на сухих дубових листках,
26. VII. 1925!! Вузли капіліцію великі, рясні. Спори дрібно щетинисті 9 р.

12. *Physarum viride* Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 56 pl. 31; Schinz
Muxogast., p. 119; Ячевський Слизевіки, 155.

v. aurantiuum Rostaf. Monogr., p. 131.

Луганщина. С. Красний Яр. На пні дуба. 28. VII. 1925!! Спорівниці
жовтогарячі, майже 0,4 мм у діам., пониклі, знизу утворюють глибокі
конічні заглибини, а в них уходять темнобурі ніжки. Капіліцій добре
розвинений, блідий, з розкиданими округлими чи веретенуватими жовто-
гарячими вузлами. Спори рудувато-фіялкові, прозорі, 7,5—9 р., майже
гладенькі.

Київщина. Голосіївський ліс. 4. VII. 1925!! Спорівниці уперек
до 0,6 мм жовтогарячі. Ніжка завдовжки 0,6—1,1 мм, сірувато-бура, спі-
рально скручена, з подовжніми зморшками. Вузли жовтогарячі, верете-
нуваті чи кутасті. Спори рудувато-фіялкові, 8 р.

v. luteum Rostaf. Monogr., p. 130.

Ніженщина. М. Мрин. На сосновому пеньку. 21. VIII. 1927. Грод-
зінський! Спорівниці жовті, уперек 0,4—0,7 мм, знизу увігнуті.
Ніжка жовтувато-бура, завдовжки 0,7—0,8 мм, догори поступінно витон-
чується. Вузли добре розвиненого капіліцію жовтогарячі, здебільшого
веретенуваті, іноді кутасті, завдовжки 12—28 р., заврубшки 8—11 р.

Вінницька округа. Ліс Дубина. На гнилому пні. 4. VII. 1926.
Борисевич! Спорівниці в діам. 0,3 мм, з зеленово-жовтою оболонкою.
Ніжка до 0,8 мм, темнобура, догори конічно звужується, під спорівницею
жовтіє. Спори прозорі, фіялкові, майже голі, 7,5—8 р. Жовтогарячі вузли
капіліцію з зеленавим відтінком.

13. *Fuligo septica* (L.) Gmelin; Lister Monogr., ed. 2, p. 86, pl. 74;
Schinz Muxogast., p. 152; Ячевський Слизевіки, 107.

Дуже звичайний слизовик, що трапляється на різних гнилих залиш-
ках, пнях, стовбурах тощо у вигляді різних розміром еталіїв. Найбіль-
шого розміру екземпляри мені доводилося бачити на купах гнилого
листя в Київському Ботанічному саді в серпні 1926 р. і 1927 р. Еталії

доходили довжини 30 см і 2,5 см товщини. Кори на них не помічено. Та ж частини теж влітку траплялись еталії на живих стеблах *Impatiens parviflora* (4. X) Вони досягали 3—4 см упоперек, мали кулясту форму і пронизувалися спорівницями. Часто утворювалися в середині стеблинками. Кора була на них у зачатковому стані, у вигляді сітчастої жовтої поволоки. Колір, проте з останніх

Екземпляри в гербарії Ботанічного музею з таких місцевостей:
 у Київщині. Пуца-Водиця. 23. IX. 1925. Борисевич! Еталій тонким діаметром. Кора губчаста, жовта, дуже крихка. Спори 8 μ, дрібно-шпичакуваті, до стінки спорівниць
 у Білоцерківщині. Тараща. На пеньку у Крив'янському лісі. 23. VII. 1926. Панасенко! Еталій упоперек щось із 1 см, з червоно-бурою окраскою. Спори 7 μ. манщини та спорівниць

у Гуманщині. С. Козацьке. 10. IX. 1925!! Еталій 7,5 см завдовжки і завгрубки до 8 мм. Кора жовта, губчаста. Спорівницями

у Вінницькій округі. П'ятичанський ліс, окол. Вінниці. 18. VI. 1926. Борисевич! Еталій 1,5 см у поперечн., з міцною корою, жовто-рудого кольору. Спорівницями

у Луганщині. С. Весела Гора. На гнилому пні. 30. VII. 1925!! С. Червонояр. На гнилій вербі. 2. VIII. 1925!! Спорівницями

14. *Craterium aureum* (Schum.) Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 97, pl. 67; Schinz Мухогаст., р. 170; (С. mutabile Fr.), Ячевський Слизевики, 182; Київщині. Святошинський ліс. Накорі *Alnus glutinosa*. 30. VIII. 1925. Борисевич! Спорівницями

Спорівниці оливково-жовті, яйцюваті чи обернено-яйцюваті. Оболонка крихка, зверху вкрита темнувато-жовтогарячими грудочками вапна. Ніжка коротка, іноді ледве помітна, дуже груба, з подовжними виразно помітними зморщками, при основі поширюється, переходячи в досить широке, плівчасте коло, що прикріплюється до субстрату. Вапно виповнює ніжку чималою масою. Капіліцій досить сильно розвинений, з грубими вузлами цитринового кольору, з тонкими короткими прозорими нитками. Із вузлів капіліцію утворюється псевдоколомеля, що з досить вузької основи поширюється, в середині спорівниці, в неправильній форми головку, сіро-чано-білого кольору, яка доходить завширшки 470 μ. Іноді він малий чи мало помітний. Вузли капіліцію від веретеноватої до неправильно-округло-многокутньої форми. Нижня частина оболонки лишається у вигляді мисочки з розірваними краями. Спори 10,1 μ, дрібно-шпичакуваті, фіялково-бурі. Спорівницями

15. *Craterium leucocephalum* (Pers.) Ditmar; Lister Monogr., ed. 2, p. 96, pl. 81; Schinz Мухогаст., р. 168; Ячевський Слизевики, 179. Спорівницями

Вид на Україні надзвичайно поширений.

Форма спорівниць дуже мінлива. Вона хитається від майже циліндричної до клинуватої та широко-яйцюватої. Височина спорівниць разом із ніжкою буває від 0,6 до 1 мм, а ширина коло 0,5 мм. Забарвлення нижньої частини спорівниці хитається від оріхово-рудого кольору до червоново-рудого і навіть темно-пурпурового. Кількість вапна на верхній частині теж

частини теж
 (4. X)
 спорівниць
 часто утворю
 колір, проте
 з останніх
 діаметр
 до стінки спор
 манщини та
 спорівниць
 9,5 μ, найча
 Київщині
 щини, на
 Борисевич! На
 Гуманщині
 ліс. 24. VI.
 Білоцерк
 Луганщині
 16. *Craterium*
 Schinz Мухогаст.,
 Слизевики,
 Київщині
 30. VIII. 1925!!
 до видовження
 в домішкоподібній
 спорівниці
 вим відтіняє
 псевдоколомелю
 Вінницькій округі
 Спорівницями
 світло-фіялково-бурі
 17. *Leocarpium*
 82; Schinz Мухогаст.,
 Київщині
 ліс. 1926.
 18. *Didymium*
 Schinz Мухогаст.,
 derma globosum
 Луганщині
 гілочках.
 Спорівницями
 набирають
 до 1 мм, в

помічено. Там
parviflora.
ронизувалися
у стані, у ви-

тевостей:
Італій тонким
-шпичакуваті,
у лісі. 23.VII.
ервоно-бурою

м завдовжки
і. 18.VI. 1926.
жовто-рудого

1925!! С. Чер-

2, р. 97, pl. 67.
лизевики, 182
поза. 30.VIII.

аті. Оболонка
чками вапна,
ни виразно по-
осить широке,
повнює ніжку
бими вузлами
ками. Із вузлів
кої основи по-
головку, сір-

дді він малий
неправильно-
шається у ви-
-шпичакуваті,

т., ed. 2, p. 96,
9.

же циліндрич-
івниць разом
Забарвлення
льору до чер-
на на верхній

частині теж дуже непомітна. Напр., на екземплярах із Святошинського лісу (4. X) вапна майже нема і оболонка їх у верхній частині спорівниць гладенька, жовтаво-біла. Вузли капіліцію великі, закруглені, часто утворюють псевдоколомелю, що забарвлюється найчастіше в білий колір, проте нерідко набирає також кольору сірчаного та сірчано-білого. В останніх двох випадках поодинокі вузли капіліцію близько псевдоколомелі мають таке саме забарвлення, залишаючись білими, тільки ближче до стінки спорівниці. Це добре помітно, наприклад, в екземплярах із Гуманщини та з Луганщини. Проте ці відміни забарвлення можна спостерігати в екземплярах поруч на одному субстраті. Спори в діаметрі 7,5—9,5 μ , найчастіше 7,5—8,5 μ , фіялкові, прозорі, дрібно шпичакуваті.

Київщина. Святошинський ліс. На корі вільхи, на гнилих листках лещини, на моху. 30. VIII. 1925. Борисевич! Теж там. 4. X. 1925. Борисевич! На стеблинках різних зіллятих рослин.
Гуманщина. С. Козацьке. 5. IX. 1925!! 8. VIII. 1926!! Мижинський ліс. 24. VI. 1925. Лазаренко!
Білоцерківщ. М. Тараща. Улашівський ліс. 14. VIII. 1926. Пацасенко!
Луганщина. С. Красний Яр. На гнилій гілочці дуба. 24 і 27. VII. 1925!!

16. *Craterium minutum* (Leers) Fr.; Lister Monogr., ed. 2, p. 94, pl. 78; Schinz Muxogast., p. 165; (*Cr. pedunculatum*, Tremar.), Ячевский Слизевики, 177.

Київщина. Святошинський ліс. На сухих листках, стеблинках. 30. VIII. 1925. Борисевич! Спорівниці до 1 мм заввишки, од широко до видовжено-чаркуватої форми, оливково-бурого кольору, коло ніжки з домішкою легкого тону фіялкового. Покришечка увігнута. Край спорівниці виступає виразно. Вузли капіліцію великі, білі, з легким жовтавим відтінком, у центральній частині спорівниці зливаються в широку псевдоколомелю. Спори 7,5—9 μ , світло-фіялкові, майже голі.

Вінниця. Ліс Дубина. На гнилій деревині. 4. VII. 1926. Борисевич! Спорівниці рудуваті, заввишки 0,8—1 мм. Покришечка опукла. Спори світло-фіялкові 10,4—13 μ .

17. *Leocarpus fragilis* (Dickson) Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 93, pl. 82; Schinz Muxogast., p. 171; Ячевский Слизевики, 132.

Київщина. Ліс Голосіїв. 15. IX. 1925. Борисевич! Дарницький ліс. 1926. Дубовик! Святошинський ліс. X. 1926!!

18. *Diderma globosum* Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 104, pl. 85; Schinz Muxogast., p. 178; Ячевский Слизевики, 121. (*Syn. Chondrioderma globosum* Rost.).

Луганщина. Красноярьська Балка. На різних стеблах рослин та на гілочках. 1. VIII. 1925!!

Спорівниці уперек 0,5—0,8 мм, дуже тісно скупчені, навіть стислі, набираючи гранчастої форми. Підстилка сильно розвинена, завгрубшки до 1 мм, кремово-біла. Надвірна оболонка біла, шкаралупувата, гладенька,

відстає від середової. Капіліцій розвинений дуже слабо. Спори темно-пурпурово-бурі, густо-шпичакуваті, 11,5—16 μ . Стовпчик досить великий, білий чи сіруватий. На надвірній оболонці розкидані блискучі цяточки, що виразно виступають на матовім фоні її.

19. *Diderma spumarioides* Fr.; Lister Monogr., ed. 2, p. 103, pl. 84; Schinz Muxogast., p. 176 Ячевський Слизевики, 123. (Syn. *Chondrioderma spumarioides* Rost.).

Черкащина. М. Корсунь. У парку, на гнилих листках граба, осики, береста, суцвіттях липи. 25. VII. 1928!!

Підстилка тонесенька. Спорівниці 0,3—0,5 mm у діам., вкривають листки тонким шаром, тісно не стикаючись, і зливаються тільки як вимяток. Надвірня оболонка до середової пристає досить тісно, зморшкувата. Капіліцій розвинений добре. Стовпчик виразний, півкулястий, білий чи злегка жовтогарячий. Оболонка спорівниць коло нього, з середини, здебільшого теж жовтогаряча. Спори фіялково-бурі, 8—9,5 μ , досить рідко шпичакуваті (горбочкуваті).

20. *Diachaea leucopoda* (Bull.) Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 118, pl. 99; Schinz Muxogast., p. 199; Ячевський Слизевики, 184.

Білоцерківщина. Тараща. На торішніх дубових листках та паличках і на дернинках моху в Улашівському лісі. 8. VIII. 1926. Панасенко.

Спорівниці 0,7—1 mm заввишки, на білій грубій ніжці завдовжки 0,2—0,25 mm . Оболонка відпадає, починаючи од вершечка, часто залишаючись досить великими частинами коло основи спорівниці. Стовпчик білий, доходить майже до самого вершечка. Спори фіялково-бурі, досить прозорі, гладенькі, 8 μ в діаметрі.

21. *Diachaea subsessilis* Peck; Lister Monogr., ed. 2, p. 120, pl. 100; Schinz Muxogast., p. 198.

Київщина. Святошинський ліс. 8. IX. 1925. Борисевич! На сухих листках, на шпильках сосни, на різних стеблинках.

Спорівниці розкидані, поодинокі, кулясті, в діам. 0,45—0,55 mm , темні, з легким фіялковим відтінком, з металевим відблиском. Ніжка виповнена вапном, біла чи злегка рудувата, заввишки 0,3 mm і завгрубшки 0,21—0,28 mm , циліндрична, широко конічна; іноді її майже нема, і тоді спорівниця сидить на опуклій, виповненій вапном платівці, часто невиразній. Стовпчик загострений, конічний, доходить нерідко аж до середини спорівниці, здебільшого ж тільки до $\frac{1}{2}$, бурувато-білий; іноді він мало помітний. Нитки капіліцію розташовані променясто, часто анастомозують, фіялково-бурі, коло стовпчика бліді, а також з блідшими кінчиками. Спори фіялково-бурі, 8 μ у діам., сітчасті. Сітчастість помітна виразно тільки при сильніших збільшеннях.

Родина *Didymiaceae* Rost.

22. *Didymium difforme* (Pers.) Duby; Lister Monogr., ed. 2, p. 124, pl. 104; Schinz Muxogast., p. 205; Ячевський Слизевики, 196.

Черк
Хутір Мо
ap p u s.
Спори
більш-ме

23. Di
р. 129, pl.
Слизевик
Київ
шпильках
упоеред
Потовщ
11—12 μ .
там. 15. I
Спорівни
зливають
Луга
майже си

24. Di
Schinz
Луга
1925!! Сп
жовтуват
стий, жо
Підхо

25. Di
Schinz
Київ
майже 0,
Капіліцій
шпичаку
сильно, і
Гума
1925!! С
злиті по
зморшка
Капіліцій
сильно,
близьку
зливаєть
утворюю
в ніжку,
добре ви

Спори темно-сірий великий, кучі цяточки,

р. 103, pl. 84; Chondrioderma

граба, осики,

л., вкривають тільки як висно, зморшкуватий, білий, з середини, 9,5 р., досить

р. 118, pl. 99;

стках та палич. Папансенко завдовжки 0,2—0,3, стовпчик білий, досить про-

р. 120, pl. 100;

вич! На сухих —0,55 мм, темні, ніжка виповнена згрубшки 0,21—0,25, і тоді спороасто невизначній; іноді він малоанастомозують; кінчиками помітна виразно

.. ed. 2, p. 124, и, 196.

Черкащина. М. Корсунь. На ганих паличках. 17. VII. 1926!! Хутір Моргунів, Петрівського району. На торіньому стеблі *Helianthus annuus*. 3. VIII. 1930. Морочківський!

Спори 11—12 р., темно-пурпурово-руді, непрозорі, майже голі, іноді більш-менш неправильні. Капіліції розвинені слабо, з потовщеннями.

23. *Didymium melanospermum* (Pers.) Macbr.; Lister Monogr., ed. 2, p. 129, pl. 112; Schinz Muxogast., p. 211 (*D. farinaceum* Schrad.); Ячевський Слизевки, 212.

Київщина. Пуща-Водиця. На сухих листках, на моху і на соснових шпильках. 23. IX. 1925. Борисевич! Спорівниці притиснено-кулясті, упоперек 0,75 мм, на чорній ніжці, що дорівнює половині її діаметра. Потовщення на нитках капіліцію рідкі. Спори дрібно-щетинясті, бурі, 11—12 р. На спорівницях із моху кількість вапна виразно більша. Теж там. 15. IX. 1925. Борисевич! На корі, соснових шишках і шпильках. Спорівниці 0,5—1 мм, на чорно-бурих ніжках, густо вкриті вапном, іноді зливаються. Спори 11,5—14 р.

Луганщина. С. Хрестова. На гнилій вербі. 14. VII. 1925!! Спорівниці майже сидячі. Спори 11,5—13 р.

24. *Didymium nigripes* (Link) Fr.; Lister Monogr., ed. 2, p. 130, pl. 102; Schinz Muxogast., p. 213; Ячевський Слизевки, 217.

Луганщина. С. Красний Яр. В лісі на дубових листках. 24. VII. 1925!! Спорівниці 0,4 мм у діам., сизувато-сірі. Ніжка жовтогаряча чи жовтувата, зморщена, за спорівницю довша у 1,5 рази. Стовпчик кулястий, жовтаво-білий. Капіліції блідий. Потовщення його рідкі і незначні. Підходить за діагнозом Lister-а, до *v. xanthopus* Lister.

25. *Didymium squamulosum* Fries; Lister. Monogr., ed. 2, p. 131, pl. 109; Schinz Muxogast., p. 214; Ячевський Слизевки, 217.

Київщина. Кирилівський гай. 1. IX. 1925. Борисевич! Спорівниці майже 0,5 мм у діам., на білій ніжці такої самої завдовжки чи коротшій. Капіліції розвинені добре, з прозорими, блідими нитками. Спори дрібно-шпичакуваті, майже голі 9—10 р., темно-руді. Стовпчик розвинений не сильно, півкулястий, білий, притиснений.

Гуманщина. С. Козацьке. На сухих гілочках тернових. 12. IX. 1925!! Спорівниці розкидані, поодинокі чи більш-менш скупчені, іноді злиті по 2-3. Ніжка з вапном, біла, з подовжніми досить сильними зморшками, завдовжки 0,1—0,8 мм. Оболонка спорівниць не збереглася. Капіліції розвинені добре, без потовщень. Стовпчик розвинений дуже сильно, білий чи бруднасто-білий. Він дуже приплюснений і має форму, близьку до платівчастої. Такої форми він набирає особливо тоді, коли зливається декілька спорівниць. Тоді стовпчики їхні теж зливаються, утворюючи червувату платівку. Платівчастий стовпчик знизу звужується в ніжку, що переходить у ніжку спорівниці. В оболонці, крім кристалів, добре виявлені і зернинки.

Спори темнувато-фіалкові 10,5—13 μ, шестигранні.
 Черкащина. М. Корсунь. На зм'янутих плодах *Datura Stramonium* L. 17. VII. 1926!! Спорівниці 0,6—0,7 мм, з досить товстою сірувато-білою оболонкою. Ніжка завдовжки до 1 мм, жовтаво-гаряча, внизу потовщується, набирає кольору темно-рудого. Стовпчик шоді з жовтаним відтінком. Нитки добре розвиненого капіліцію мають зирні, передню кільчасту потовщення. Спори дрібно-шпичкуваті 10—12 μ, фіалково-руді. Ніжки цих екземплярів подібні до ніжок у *D. nigrescens*, але інші ознаки властиві *D. squamulosum*.

26. *Mucilago spongiosa* (Leysser) Morgan, *Lister Monogr.*, ed. 2, p. 137, pl. 117; Schinz *Muxogast.*, p. 222; Ячевський *Слизевики*, 190. (*Syn. Spumaria alba* DC.).

Дуже звичайний на різних гнилях завшишки, а то й на живих рослинах. Розмір еталів буває неоднаковою. Спори 11,5—13 μ.

Київщина. Голосіївський ліс. 18. X. 1925. Борисевич! 30. V. 1926!!

Білоцерківщина. Тараща. 5. VIII. 16. VIII. 1926. Павасенко!

Луганщина. С. Весела Гора. 30. VII і с. Красний Яр, в лісі. 26. VII. 1925!!

Родина *Stemonitaceae* Klotz.

27. *Stemonitis ferruginea* Ehrenb., *Lister Monogr.*, ed. 2, p. 150, pl. 119, e—g; Schinz *Muxogast.*, p. 241.

Спорівниці завшишки 8—14 мм, фіалково-бурі на верхній ніжці завдовжки 4—7 мм. Поверхнева сітка капіліцію з петлями 6—14 μ ширинкою. Спори 4,5—6 μ, блідо-червоно-бурі, майже гладенькі.

Київщина. Святошинський ліс. 7. VII. 30. VII, 15. IX. 1925. Борисевич! 30. VIII. 1925!! Кирилівський гай. 15. IX. 1925. Борисевич!

Білоцерківщина. Тараща. 12. VIII. 1926. Павасенко!

v. *Smithii* (Macbr.) *Lister Monogr.*, ed. 2, p. 150.

Спорівниці фіалково-сірі, завшишки 3—7 мм, на ніжках завдовжки до 5 мм. Поверхнева сітка капіліцію дуже щільна. Спори 5—6 μ.

Київщина. Святошинський ліс. 4. VII, Голосіївський ліс. 12. VII. Кирилівський гай. 15. IX. 1925. Борисевич!

28. *Stemonitis flavogenita* Jahn, *Lister Monogr.*, ed. 2, p. 119, pl. 119a—b; Schinz *Muxogast.*, p. 240; Ячевський *Слизевики*, 236 Sub. *Stemonitis ferruginea* Ehrenberg.

Київщина. В околицях Києва. 17. VII. 1925. Борисевич!

Спорівниці тісно скупчені, сірувато-рудого кольору, завшишки до 10 мм, на ніжках завдовжки до 1,5 мм. Петлі поверхневої сітки капіліцію 3—3,2 μ. Спори 7—7,5 μ іржавого кольору, прозорі, майже гладенькі.

Гуманщина. С. Козацьке, у парку. 10. IX. 1925!! Спорівниці завдовжки 3—6 мм, на ніжках мало не в 1,5 мм, звислі із стеблини густим грозном на ниткуватому гіпогалієї, що доходить 4 см завдовжки. Петлі сітки капіліцію 5—16 μ. Спори майже гладенькі, 7 μ іржаво-брунатні.

29. *Stemonitis* Schinz

Спорівниці фіалково-бурі завдовжки 1 мм, часто вигнуті, чашчівато-фіалкові.

Київщина, на шпичкуватому

Гуманщина, Білоцерківщина

Луганщина, хутор

Екземпляр 30. VIII, 1. с., р. 2

близько поверхневої

з дрібно-шпичкуватими

До ваг спорівниці невеличкі, сітчасті.

30. Schinz Спорівниці 2 мм, Київщина 1925. Борисевич!

Черкащина, Прилуки 31. с.

Lister Гуманщина 1925!! Спорівниці 1,4 мм, звужуються до колі, досить шпичкуваті.

32. Schinz ж. бот. п.

Stramo-
o сірувато-
, внизу по-
з жовтавим
, пересічно
фіялково-
s, але інші

1. 2, p. 137,
). (Syn. Spu-

вних росли-

30. V. 1926!!

енко!

5. VII. 1925!!

2, p. 150,

і ніжці зав-
р. упоперек.

5. Борисе-
вич!

завдовжки
р.
ліс. 12. VII.

pl. 119a—b;
Stemonitis

чі
ки до 10 мм,
іцію 3—3,2 р.

рівниці зав-
лини густим
звжжкк. Петлі
брунатні.

29. *Stemonitis fusca* Roth.; Lister Monogr., ed. 2, p. 143, pl. 118; Schinz Muxogast., p. 233; Ячевский Слизевики, 241.

Спорівниці більш-менш скупчені, заввишки 4—9 мм, колір від світло-фіялково-бурого до чорно- чи сіро-рудого. Ніжки чорні, блискучі, завдовжки 1—4 мм, найчастіше 2,5—3,5 мм. Капіліцій із сіточками, що мають часто виразні потовщення, з петлями сітки 4,5—15(20) р. упоперек, кутастими чи навіть із зазубнями. Спори 7—9 р., світло-фіялково-руді чи сірувато-фіялкові, з виразними сітчастими потовщеннями.

Київщина. Святошинський ліс. На сосновому пні 4. X. На гнилому пні, на шпильках сосни. 30. VIII. 1925. Борисевич! Теж там, на гнилому сосновому пні. 30. VII і 30. VIII. 1925!!

Гуманщина. С. Козацьке. Парк, на пні. 5. VIII; 8. VIII. 1926!!

Білоцерківщина. Тараща. 5. VIII. 1926. Панасенко!

Луганщина. С. Красний Яр. На гнилій вербі. 2. VIII. 1925!! Коло хутора „Большой Сизый“. На гнилій вербі. 17. VII. 1925!!

Екземпляри Борисевича із Святошинського лісу, зібрані 15. IX та 30. VIII, очевидно, належать до var. *nigrescens* (Rex) Torrend, (Schinz, l. c., p. 235). Спорівниці їх заввишки доходять 4—5 мм, разом із чорною, блискучою ніжкою завдовжки 1—1,25 мм. Колір їх чорно-рудий. Петлі поверхневої сітки 3,5—15 р., кутасті, дуже часто з зазубнями. Спори з дрібно-сітчастими потовщеннями, 7,5—9 р.

До var. *rufescens* Lister (l. c., p. 144) належать екземпляри з Таращі.

Спорівниці 4—5 мм, на ніжці в 1,5—2 мм, розкидані по гнилій деревині невеличкими купками. Колір їх сіро-рудий. Спори з дуже дрібною сіточкою, злегка шпичакуваті.

30. *Stemonitis splendans* Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 145, pl. 121 a-i; Schinz Muxogast., p. 237; Ячевский Слизевики, 239.

Спорівниці 15—18 мм, рудувато-пурпурові, на ніжках завдовжки майже 2 мм. Петлі поверхневої сітки 14—70 р. упоперек. Спори 7—9 р.

Київщина. Святошинський ліс. На гнилій сосновій деревині. 7. VII. 1925. Борисевич!

Чернігівщина. Ліс Рогізне. На березовому пні. 1925. Манойленко!
Прилукщина. С. Дідовці. 8. X. 1927. Дубовик!

31. *Comatricha laxa* Rostafinski, Monogr., p. 201, Tabl. XIII, fig. 4; Lister Monogr., ed. 2, p. 154, pl. 124 a-g; Schinz Muxogast., p. 246.

Гуманщина. С. Козацьке. На гнилій гілочці у лісі Довжку. 5. IX. 1925!! Спорівниці овальні чи майже кулясті, скупчені, заввишки доходять 1,4 мм. Ніжка сильно розвинена, завдовжки щось із 0,3 мм, клинувата, звужується в колюмелю, що до верхечка спорівниці не доходить, переходячи в декілька міцних гілок капіліцію. Гілочки капіліцію відходять од колюмелі під майже прямим кутом. Взагалі ж капіліцій розвинений досить мало, на поверхні з численними вільними кінцями. Спори дрібно-шпичакуваті, 8—9 р., фіялково-бурі (подібні до спор *S. nigra*).

32. *Comatricha longa* Peck; Lister Monogr., ed. 2, p. 159, pl. 122 a-e; Schinz Muxogast., p. 249; Ячевский Слизевики, 246.

Білоцерківщина. Тараща. В лісі на корі берези. 21. VII. 1926. Панасенко! Спорівниці збереглися досить погано. Спори дрібно-шпичакуваті, (7) 8—9 (12) μ .

33. *Comatricha nigra* (Pers.) Schroeter; Lister Monogr., ed. 2, p. 152, pl. 123; Schinz Muxogast., p. 244; Ячевський Слизевики, 254.

Дуганщина. С. Красний Яр. На гнилій деревині в лісі. 24. VII. 1925!! Спорівниці майже 0,4 мм у діаметрі, на ніжці мало не 2 мм. Спори 9 μ , дрібно-шпичакуваті.

34. *Comatricha irregularis* Rex; Lister Monogr., ed. 2, p. 160, pl. 122 f-i; Schinz Muxogast., p. 250.

Київщина. Кирилівський гай, близько Києва. На листках білої акації. 30. IX. 1925. Борисевич! Спорівниці заввишки доходять 2—2,5 мм, на ніжках завдовжки 1—1,5 мм. Спори 8 μ .

Гуманщина. С. Козацьке. На гнилому вербовому пні. 11. IX. 1925!! Спорівниці дуже тісно скупчені, майже злиті, чорно-руді, завдовжки 2—3 мм, на ніжках завдовжки 1,5—2 мм. Нитки капіліцію пурпурово-бурі з блідими кінцями. Спори дрібно-шпичакуваті, 8,5—9,2 μ , пурпурово-бурі, в масі чорно-бурі.

35. *Comatricha typhoides* (Bull.); Lister Monogr., ed. 2, p. 157, pl. 125; Schinz Muxogast., p. 250; (*C. typhina* Rost.), Ячевський Слизевики, 249.

Київщина. Святошинський ліс. На гнилій соснині. X. 1926!! Спорівниці скупчені, червоново-руді, заввишки до 3 мм, на чорній ніжці заввишки 1—1,5 мм. На поверхні спорівниці капіліцій утворює досить рівномірну, переривчасту сітку з більш-менш закругленими петлями від 8 до 18 μ , світло-червоново-рудий. Спори прозорі, блідо-червоново-руді, дуже дрібно-шпичакуваті, майже голі, 6,5—8 μ . Характером поверхневого розгалуження капіліцію наближається до роду *Stemonitis*.

Гуманщина. С. Козацьке. Ліс Круглик. 9. IX. 1925!! Спорівниці заввишки 1,5—2 мм, на ніжках завдовжки 1 мм. Спори 7—7,5 μ , майже гладенькі.

Білоцерківщина. Тараща. На гнилому пеньку. 5 і 15. VIII. 1926. Панасенко! Спорівниці досить тісно скупчені, заввишки доходять 3,5—4 мм, на ніжках завдовжки 0,75—1,5 мм. Спори гладенькі—7 μ .

Вінниця. Ліс Дубина. На пні. 4. VII. 1926. Борисевич! Спорівниці 2,5 мм, ніжка 1,5 мм. Спори майже гладенькі—7 μ .

Дуганщина. Коло с. Красного Яру. На гнилому пні 28. VII та на гнилій вербі 8. VIII. 1925!! Спорівниці разом із ніжкою 3—3,5 мм. Колір сірувато-фіялковий. Спори 6,5—7 μ .

36. *Lamproderma violaceum* (Fr.) Rost; Lister Monogr., ed. 2, p. 166, pl. 132; Schinz Muxogast., p. 263; (Syn. *L. arcyrioides* Rost.), Ячевський Слизевики, 230.

Київщина. Голосіївський ліс, близько Києва. На живих гілочках грабових зарослів. 10. IV. 1926!! Спорівниці майже кулясті, 0,75—1,5 мм в діам., на ніжці завдовжки 0,5—0,75 мм. Капіліцій рясний, фіялковий, з гілочками з країв майже безбарвними. Оболонка спорівниці темно-фіялкова з металевим відблиском. Спори фіялкові, дуже дрібно-щетиноста, 10—13 μ . Колюмеля доходить вище $\frac{1}{3}$ і до $\frac{1}{2}$ височини спорівниці.

Черка
Спорівниці
ліцію пур

37. *Am*
pl. 136 a-c;
вики, 259.
Київ
27. IX. 19
ширини 1.

38. *Cri*
Schinz M
Луга
Спорівни
масами, м
бура. Рес
кою, що

39. *Cri*
Schinz
Луга
1925!! Сп
воно-бурі
спорівни
чорнуват
мірно у
блідо-ру
Село

Спорівни
близько

40. *Cr*
Schinz
Київ
1925. Б

Спорі
Ніжки че
з подовж
рівниці, з
кою, що
потовще
розвине
гострени
вузлами.

VII. 1926.
но-шпича-
р. 152, pl.

VII. 1925!!
спори 9 р.,
pl. 122 f-i;

как білої
2—2,5 мм,

IX. 1925!!
ли 2—3 мм,
з блідими
рі, в масі

57, pl. 125;
звики, 249.
926!! Спо-

ніжці зав-
осить рів-
тлями від
наво-руді,
верхнього

івниці зав-
гладенькі.

VIII. 1926.
доходять
—7 р.
Спорівниці

VII та на
мм. Колір

р. 166, pl.
чевський

к гілочках
5—1,5 мм
ріялковий,
мно-фіял-
детинясті,
ниці.

Черкащина. М. Сміла. Юрова Гора. 15. IV. 1923. Ключовики
Спорівниці 0,5—0,8 мм, на ніжці майже 0,5 мм. Спори 13 р. Нитки капі-
ліцію пурпурово-бурі.

Родина Amaurochaetaceae Rost.

37. *Amaurochaete fuliginosa* (Sow.) Macbr.; Lister Monogr., ed. 2, p. 171,
pl. 136 a-c; Schinz Muxogast., p. 278; (Syn. A. atra Rost.), Ячевський Слизе-
вики, 259.

Київщина. Пуша-Водиця. Дитяча санаторія. На корі живої сосни.
27. IX. 1925. Борисевич! Еталій, що зберігся неповно, доходить
ширини 1,5 см. Спори 11,5—13,8 р., дрібно-шестинясті.

Родина Heterodermaceae Rost.

38. *Cribraria argillacea* Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 176, pl. 138;
Schinz Muxogast., p. 283; Ячевський Слизевик, 271.

Луганщина. Бажа Красний Яр. На дубовому пні. 28. VII. 1925!!
Спорівниці рудувато-глиняного кольору, дуже тісно скупчені великими
масами, майже кулясті, упоперек 0,4—0,6 мм. Ніжка 0,3—0,4 мм, темно-
бура. Реберця сітки відходять до ніжки, сполучаючись тоненькою плів-
кою, що утворює ніби чашечку. Спори 6—7,2 р.

39. *Cribraria aurantiaca* Schrader; Lister Monogr., ed. 2, p. 179, pl. 142;
Schinz Muxogast., p. 289; Ячевський Слизевик, 277.

Луганщина. На гнилому пні коло хутора Нижній Тетлів. 15. VII.
1925!! Спорівниці кулясті, 0,4—0,8 мм у діам., рудаво-жовто-бурі, на чер-
воно-бурій ніжці, завдовжки 0,5—1,4 мм. Чашечка доходить 1/2 довжини
спорівниці, іноді й менше, з країв зубчаста, обведена дуже тоненькою
чорнуватою облямівкою. Вузли поверхньої сітки розвинені доволі рівно-
мірно у всіх частинах її, кутасті чи більш-менш розгалужені. Спори
блідорудаво-жовтого кольору, 6—6,5 р. майже голі.

Село Хрестова. На гнилій дерві коло озера Перерва. 14. VII. 1925!!
Спорівниці 0,3—0,7 мм у діам. Ніжка не перевищує 0,6 мм, зморшкувата,
близько спорівниці більш-менш перетягнена. Спори 6—7 р.

40. *Cribraria macrocarpa* Schrader; Lister., ed. 2, p. 173, pl. 141 a-d;
Schinz Muxogast., p. 287; Ячевський Слизевик, 276.

Київщина. Святошинський ліс. На гнилій сосновій деревині. 7. VII.
1925. Борисевич!

Спорівниці досить густо розміщені, червоно-бурі, 0,3—0,5 мм у діам.
Ніжки червоно-темно-бурі, завдовжки 0,7—1 мм, завгрубки 0,1 мм,
з подовжними борозенками. Чашечка тривала, доходить 1/2 височини спо-
рівниці, з добре розвиненими реберцями. Реберця з'єднані тоненькою плів-
кою, що на деяких спорівницях зникла, залишивши тонесенькі поперечні
потовщення. Край чашечки нерівні. Вузли поверхньої сітки дуже добре
розвинені. Вони бувають різні розміром, часто з досить численними за-
гостреними зазубнями, що сполучаються тонесенькими ниточками з іншими
вузлами. Вся сітка червоно-бура. Спори рудаво-жовті, бліді, 7,2—7,8 р.